

Collectivités locales et protection du patrimoine

Rym ABBES*

Le patrimoine forge les identités, c'est pourquoi le préserver constitue l'acte spontané premier qui vient à l'esprit du citoyen. Toute atteinte au patrimoine (telle la démolition de l'armoire Beylicale de *Beit el Hekma*¹) est une atteinte à l'identité et à l'histoire du pays. D'où la nécessité de protéger le patrimoine en faisant intervenir notamment les collectivités locales.

Le patrimoine, du latin « *patrimonium* » qui signifie « biens hérités du père », peut être défini comme l'ensemble des biens matériels et immatériels hérités des ascendants et conservés pour être transmis par la suite aux descendants.

Le code du patrimoine tunisien² consacre la diversité du patrimoine qui peut être archéologique, historique ou traditionnel. Il définit en son article premier le patrimoine comme étant « *tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures...et dont la valeur nationale ou universelle est approuvée* ».

S'agissant des collectivités locales, ce sont des structures administratives distinctes de l'Etat, dotées de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière dans la gestion des intérêts locaux. Elles comprennent, d'après l'article 131 alinéa 2, les communes, les régions et les districts qui couvrent chacune d'elles l'ensemble du territoire de la République.

Les collectivités locales ont depuis toujours joué un rôle, plus ou moins, mineur dans la protection du patrimoine dans la mesure où les textes n'imposent pas leurs consultations sauf s'agissant de la protection des ensembles historiques

*Maître de conférences agrégée de droit public, Université de Sousse.

¹ Le 19 mars 2019.

² Promulgué par la loi n°94-35 du 24 février 1994.

et traditionnels afin qu'ils soient érigés en secteurs sauvegardés³. Mais, d'un autre côté, les collectivités locales veillent sur l'ordre public et, par conséquent, indirectement, sur le patrimoine.

On peut, toutefois, soulever, dans ce cadre, des interrogations sur la nature nationale ou locale du patrimoine à préserver, ce qui va permettre alors d'évaluer la véritable marge de manœuvre dont disposent les collectivités locales dans la protection du patrimoine mais aussi à mieux comprendre et expliquer le rapport actuel entre les collectivités locales et le patrimoine tunisien.

En effet, l'adoption de la nouvelle Constitution de janvier 2014 tend à mettre en place un véritable « pouvoir » local, la promulgation du code des collectivités locales en mai 2018⁴ va dans ce sens, mais des questions peuvent être posées quant à *l'étendue des pouvoirs des collectivités locales en matière de protection du patrimoine* surtout qu'il s'agit là d'une responsabilité partagée entre elles et l'autorité centrale.

Nous traiterons en première partie l'élargissement des pouvoirs des collectivités locales en matière de protection du patrimoine (I), ensuite, les défis de la protection du patrimoine par les collectivités locales (II).

I- Vers un élargissement de principe des pouvoirs des CL en matière de protection du patrimoine

Cet élargissement apparaît par la mise en place des pouvoirs au profit des collectivités locales par la Constitution (a), mais aussi à travers le nouveau code des collectivités locales (b).

a- Un élargissement consacré par la Constitution de 2014 :

Les collectivités locales ont depuis toujours bénéficié de la personnalité juridique et de l'autonomie financière mais cette reconnaissance de leur

³ Article 16 du code du patrimoine.

⁴ En vertu de la loi n°29 de 2018 du 9 mai 2018.

autonomie n'a été explicitée et consolidée qu'en vertu de la Constitution de 2014⁵ qui tend à instaurer un véritable « pouvoir » local.

Que le chapitre VII de la Constitution soit intitulé « Du pouvoir local », ne peut qu'avoir des incidences positives sur les attributions des collectivités locales et sur la diversité des domaines de leur intervention et notamment en matière de protection du patrimoine.

En effet, si l'article 71 de la Constitution de 1959 a gardé le silence sur leur autonomie. La Constitution tunisienne de 2014 a prévu que, au-delà de l'autonomie financière et administrative reconnue aux collectivités locales, ces dernières, « *gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration* ».

La libre administration se manifeste par la reconnaissance aux collectivités locales d'un pouvoir de décision propre et de compétences propres. A cet effet, l'article 134 de la Constitution prévoit que les collectivités locales disposent de compétences propres mais aussi d'un pouvoir réglementaire dans l'exercice de leurs compétences.

Elles peuvent, notamment coopérer et créer entre elles des partenariats en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser des actions d'intérêt commun. Les collectivités locales peuvent même établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée (article 140).

Afin de rendre plus effective cette libre administration, cette dernière a été appuyée par les ressources financières nécessaires, en effet, l'article 135 confirme que les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l'autorité centrale qui doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi et gérées librement conformément au principe de libre administration l'article 137 de la Constitution.

⁵ Article 132 de la Constitution.

La libre administration des collectivités locales a imposé la levée de tout contrôle de tutelle sur ses actes. En effet, depuis l'adoption de la Constitution de 2014, « *les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leur actes* »⁶, ce qui constitue une consécration de la forme la plus aboutie de la décentralisation. Ainsi, nul ne peut, aujourd'hui, exercer un quelconque contrôle d'opportunité sur les actes des collectivités locales et ce même en matière de protection du patrimoine.

Au niveau de la répartition des compétences entre le pouvoir central et les collectivités locales, l'article 134 de la Constitution de 2014 prévoit que cette répartition et cette mobilité des compétences sont régies par le principe de subsidiarité⁷.

S'agissant de la protection du patrimoine, celle-ci s'insère dans le cadre des compétences partagées entre l'Etat et les collectivités locales d'après les articles 243 s'agissant des communes et 297 s'agissant des régions. Par conséquent, les districts n'interviennent pas en matière de protection du patrimoine.

Le principe de subsidiarité garantit aux entités inférieures (les collectivités locales) la gestion des affaires locales lorsqu'elles en sont capables. Dans le cas contraire, l'entité supérieure (l'Etat) devra alors intervenir à leur place. C'est ainsi que ce principe conforte à la fois la décentralisation mais en même temps peut parfois, et sous certaines conditions, la restreindre.

La subsidiarité conforte la décentralisation dans la mesure où elle reconnaît la compétence de principe aux collectivités locales dans la gestion optimale des intérêts locaux pour des raisons de proximité, lorsque les collectivités locales se trouvent soit dans le cadre de compétences partagées ou de compétences déléguées de l'autorité centrale. Ce principe impose à cet effet le

⁶ Article 138.

⁷ S'agissant des compétences partagées et des compétences déléguées.

transfert des ressources appropriées à l'exercice des compétences en question, et ce conformément à l'article 135 de la Constitution.

Par conséquent, et par application du principe de subsidiarité, c'est d'abord aux collectivités locales que revient la charge de préserver et de développer le patrimoine. En effet, la préservation et la valorisation du patrimoine peuvent contribuer au développement des collectivités locales si elles bénéficient de ressources suffisantes.

A cet effet, en droit comparé des expérimentations ont eu lieu, en vertu desquelles l'autorité centrale a accordé aux collectivités locales la compétence relative au recours à l'inventaire général du patrimoine, mais cette expérimentation a échoué car les moyens transférés par l'Etat ont été jugés insuffisants et inadéquats.

b- Un élargissement consacré par le nouveau codes des collectivités locales :

Le nouveau code des collectivités locales a lui aussi élargi les pouvoirs des collectivités locales et apporté des garanties, notamment en matière de protection du patrimoine.

En effet, l'article 4 du CCL garantit la gestion des collectivités locales des affaires locales conformément au principe de libre administration. Pour mettre en œuvre ce principe l'article 25 reconnaît aux collectivités locales un pouvoir réglementaire conformément aux textes en vigueur à caractère national. Ce pouvoir réglementaire est exercé par le conseil de la collectivité locale qui peut en déléguer une partie au président du conseil conformément à l'article 26 du CCL. Aussi, l'article 40 autorise la coopération décentralisée internationale.

L'article 18 du CCL prévoit que la commune bénéficie d'une compétence de principe générale pour exercer ses attributions relatives aux affaires locales et l'article 23 du CCL prévoit que les conseils élus des différentes collectivités locales se chargent des questions relatives à leurs compétences et notamment en matière de protection du patrimoine.

A cet effet, l'article 8 du CCL impose à l'autorité centrale de veiller sur le renforcement des ressources des collectivités locales qui souffrent traditionnellement d'un véritable handicap à ce niveau.

L'article 15 du CCL rappelle que la répartition des compétences partagées ou déléguées entre l'autorité centrale et les différentes collectivités locales est régie par le principe de subsidiarité. Aussi, l'article 11 du CCL interdit toute forme de tutelle qui pourrait en découler.

Selon les articles 243, 293 et 297 du CCL, la préservation et la valorisation culturelle et économique du patrimoine constituent des compétences partagées des communes et des régions avec l'autorité centrale.

La protection et la valorisation du patrimoine constituent un levier pour le développement local car le patrimoine peut rendre attractives, économiquement, les collectivités locales. Par conséquent, ces dernières doivent, selon l'article 238 du CCL, prendre toutes les mesures nécessaires et possibles en vue de « *promouvoir le développement communal* » y compris des mesures relatives à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

A cet effet, l'article 210 du CCL, impose aux collectivités locales, lors de la constitution des commissions permanentes, que ces dernières doivent porter notamment sur les travaux et l'aménagement urbain mais aussi sur les arts et la culture. Il en est de même s'agissant des régions conformément à l'article 308 et 321 du CCL.

Plusieurs obligations pèsent sur les collectivités locales en vue de préserver le patrimoine. En effet, en matière de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'article 114 du CCL prévoit que, lors de l'élaboration et de l'exécution des plans d'aménagement, les communes doivent prendre en considération l'esthétique urbaine et le cachet architectural qui peut constituer, un jour, un patrimoine local. Le zonage est également pratiqué sur les espaces afin que chaque zone bénéficie des règlements qui leur correspondent.

Toutefois, si les articles 114 et 115 du CCL, prévoient que les conseils des collectivités locales élaborent et approuvent les plans d'aménagement, ces articles ne consacrent pas la décentralisation de la préservation et de valorisation du patrimoine. Au contraire, l'article 117 prévoit que l'élaboration des plans d'aménagement de l'espace territorial, dont l'importance culturelle et le caractère sensible nécessitent une protection particulière, revient à l'autorité centrale.

Aussi et, selon l'article 239 du CCL, le conseil municipal doit veiller au respect des documents relatifs à la protection du patrimoine archéologique et historique. Toute construction non autorisée sera sanctionnée par un arrêté de démolition sur demande du ministre chargé du patrimoine et procède sans délai à son exécution⁸.

A cet effet, les collectivités locales bénéficient, conformément à l'article 123 du CCL, de l'appui de l'autorité centrale pour mettre en œuvre les décisions visant à réprimer les infractions et à la suppression des travaux non autorisés ou en violation des autorisations accordées et de la loi.

Aussi, selon l'article 239 du CCL, c'est au conseil municipal de décider des différentes opérations d'urbanisme et des travaux de restauration urbaine à faire, soit de façon individuelle soit en collaboration avec l'autorité centrale, le conseil doit aussi, selon le même article, élaborer des règlements locaux relatifs à la protection des spécificités architecturales de la commune et qui pourraient constituer un patrimoine.

Le conseil communal doit également être consulté et donner son avis (non conforme) sur tout projet à réaliser dans la zone communale par l'Etat, le district ou la région.

S'agissant du président de la commune ou de la région, celui-ci est responsable et doit, selon l'article 257 du CCL, s'agissant des communes, et de l'article 334 du CCL, s'agissant des régions, *défendre les intérêt « locaux »* et

⁸ Article 83 du CPAHAT

« *régionaux* ». Il doit être, à l'écoute des préoccupations des habitants et de la société civile d'une manière générale, il peut s'agir notamment de préoccupations relatives à la préservation ou la valorisation du patrimoine local.

Il prend également les mesures nécessaires en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et l'esthétique urbaine sur tout le territoire communal conformément à l'article 266 du CCL.

L'article 267 du CCL, en évoquant les règlements de police du président de la commune, prévoit que les mesures nécessaires à la préservation de l'esthétique et au respect des spécificités urbanistiques, architecturales et historiques doivent être prises. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas d'abstention ou de négligence, l'article 268 du CCL prévoit que le gouverneur l'averti par écrit et peut même se substituer à lui et agir à sa place.

II- Un élargissement aux défis multiples :

Même si la Constitution de 2014 et le nouveau code des collectivités locales ont reconnu aux collectivités locales des principes nouveaux et élargi leurs pouvoirs, cet élargissement reste controversé car les défis de la décentralisation de la protection du patrimoine restent trop nombreux du fait notamment du caractère national du patrimoine (b) mais aussi du fait de la complication de l'état du droit (a).

a- La complication de l'état du droit

Les défis des collectivités locales en matière de protection du patrimoine sont d'abord d'ordre textuels. En effet, pour une mise en œuvre optimale de la Constitution et du CCL en matière de protection du patrimoine, plusieurs textes spécifiques doivent être révisés afin de pallier aux incompatibilités nées.

En effet, les textes en vigueur tels que le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et le code de protection du patrimoine semblent, aujourd'hui, devenir désuets et incompatibles avec les dispositions de la Constitution de 2014 et du nouveau CCL.

En effet, la centralisation de la protection et de la valorisation du patrimoine est dominante au niveau du CATU s'agissant de l'aménagement du territoire et notamment de l'aménagement des zones sensibles, dans la mesure où l'article 7 du CATU prévoit que les zones sensibles, ainsi que leurs schémas directeurs sont arrêtés et approuvés par décret. Il en est de même s'agissant des autres schémas à savoir le schéma directeur national et régional d'aménagement du territoire qui doivent veiller à la préservation du patrimoine et dont les CL sont écartées au niveau de leurs élaborations mais aussi au niveau de leurs approbations.

La situation est tout aussi identique dans l'actuel code du patrimoine, en effet, la création des sites culturels (d'après l'article 7), la détermination des ensembles historiques et traditionnels et leurs limites fixés pour être érigés en secteurs sauvegardés (d'après l'article 16) sont assurés par l'autorité centrale (par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme) et le code du patrimoine n'impose pas la consultation des CL sauf s'agissant des ensembles historiques et traditionnels.

Aussi l'approbation du plan de protection et de mise en valeur d'un site culturel (article 8 du code du patrimoine) ou des ensembles historiques et traditionnels (article 17 du code du patrimoine) a lieu par décret.

S'agissant des monuments historiques, ils peuvent faire l'objet d'un arrêté de protection pris par le ministère chargé du patrimoine qui ne consulte, à cet effet, que la commission nationale du patrimoine et non les collectivités locales car l'article 26 du code du patrimoine n'impose pas leur consultation. Les monuments sont, quant à eux, classés par décret d'après l'article 35 du même code mais ce dernier a gardé le silence sur la nécessité de consulter les collectivités locales.

Aussi, si, selon le CATU, ce sont les collectivités locales qui sont compétentes dans l'octroi des autorisations de lotissement⁹ ou de construction¹⁰,

⁹ Article 59 du CATU.

¹⁰ Article 68-69 du CATU.

les projets de morcellement et de lotissement à l'intérieur des sites culturels¹¹, ou d'un secteur sauvegardé¹², ou des monuments protégés¹³ et les projets aux abords des monuments historiques¹⁴ sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé du patrimoine et non des collectivités locales.

Il apparaît de ce qui précède que les textes spéciaux tels que le CATU ou le code du patrimoine écartent presque totalement les collectivités locales en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Elles peuvent, certes, participer à l'élaboration des plans qui doivent respecter les procédures fixées par le CATU, elles peuvent proposer la protection d'un monument historique dans la mesure où l'article 26 prévoit que l'arrêté de protection est pris soit sur l'initiative du ministre chargé du patrimoine soit à l'initiative de toute personne et par conséquent d'une collectivité locales, mais toutes les décisions reviennent en définitive, à l'autorité centrale, ce qui atteste du caractère national du patrimoine.

Actuellement, il n'existe pas un projet de révision du code du patrimoine, toutefois, le projet définitif du CADTU¹⁵ prévoit des dispositions relatives au patrimoine. En effet, on s'aperçoit à travers l'article 23 du projet que le législateur prévoit d'imposer la consultation des collectivités locales s'agissant de l'élaboration par exemple des schémas directeurs relatifs aux zones sensibles, même si, selon l'article 24 du projet, ces schémas directeurs resteront approuvés par décret vu leur spécificité.

Le projet du CADTU prévoit également une section relative aux plans de sauvegarde et de valorisation du patrimoine dans toute sa diversité. On notera alors qu'hormis les zones classées et régies par un texte spécial, l'élaboration ou la révision des plans de sauvegarde et de valorisation du patrimoine est assurée aussi bien par l'autorité centrale que les collectivités locales conformément au

¹¹ Article 10 du CPAHAT.

¹² Article 19 du CPAHAT.

¹³ Article 31 du CPAHAT.

¹⁴ Article 30 du CPAHAT.

¹⁵ Code de l'aménagement et du développement territorial et de l'urbanisme.

principe de subsidiarité. Toutefois, la détermination de la zone requérant un plan de sauvegarde ou de valorisation restera du ressort du ministre chargé de l'urbanisme après consultation des collectivités locales (article 79 du projet) et il en est de même s'agissant de l'approbation des plans qui est aussi centralisée.

Il semblerait alors de ce qui précède que les collectivités locales vont un peu plus impliquées en matière de protection du patrimoine mais vont jouer plus un rôle de consultation qu'un rôle de décision car la protection du patrimoine reste une affaire nationale.

b- Le patrimoine : une affaire d'Etat (nationale) par principe

Si la question du patrimoine local ou de l'identité locale n'a jamais été évoquée par le législateur, et notamment, à travers le code du patrimoine, le nouveau CCL prévoit comme « par accident », en son article 243, que la préservation de la spécificité du « *patrimoine culturel local* » et son développement constituent des compétences partagées entre les communes et l'autorité centrale. C'est dire qu'à travers cet article, le législateur reconnaît l'existence d'une identité culturelle locale qu'il dissocie de l'identité culturelle nationale. Peut-on alors traduire cela comme une volonté de consacrer la souveraineté des collectivités locales sur leur patrimoine culturel ?

En vérité, la Tunisie est un Etat unitaire, et par conséquent, il est difficile de concevoir l'idée de l'existence d'une autonomie véritable des collectivités locales en matière de préservation et de valorisation du patrimoine. En effet, tous les textes cités auparavant attestent du caractère national du patrimoine.

On peut citer d'abord, l'article 14 de la Constitution qui prévoit que « *L'État s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de l'unité de l'État* ».

Il y a, ensuite, l'article 32 de la Constitution, alinéa 3 qui prévoit que « *L'État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures* ».

En lisant ces deux articles, on constate facilement la mainmise de l'Etat sur le patrimoine dans la mesure où l'article 32 précité n'attribue explicitement aucun rôle aux collectivités locales en matière de protection du patrimoine et que quelque soit le mouvement de décentralisation que va connaître l'Etat tunisien, celui-ci ne saurait porter atteinte à l'unité de l'Etat et, par conséquent, au caractère national de son patrimoine.

En dehors de la Constitution, le caractère national du patrimoine est confirmé par le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels qui prévoit en son article premier que le patrimoine c'est « *tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures...et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée* ».

Ainsi, la valeur du patrimoine peut être aussi bien nationale qu'internationale, mais la valeur locale du patrimoine ne semble pas être admise.

En dehors de la Constitution et du code du patrimoine, le CCL, lui-même, consacre le caractère national du patrimoine car les plans de sauvegarde et de mise en valeur des ensembles historiques et traditionnels sont approuvés actuellement par décret, aussi, le code maintient à travers l'article 117 le caractère centralisé de l'élaboration des plans d'aménagement des espaces dont l'importance culturelle et le caractère sensible nécessitent une protection particulière.

Une autre interrogation peut être soulevée : le caractère national du patrimoine va-t-il contre sa décentralisation ? en vérité, non, car la décentralisation dans la gestion du patrimoine est bien consacrée en Tunisie mais elle a plutôt un caractère technique. En effet, plusieurs institutions bénéficiant du contrôle technique et du monopole de l'inventaire ont été créés.

Il y a, d'abord, l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle¹⁶ qui a pour mission d'exécuter la politique de l'Etat dans les divers domaines

¹⁶ Créé par la loi n°88-11 du 25 février 1988.

culturels et notamment ceux liés à la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique et à sa gestion. Elle réalise et organise des programmes de mise en valeur du patrimoine, élabore et exécute les programmes culturels et autorise l'organisation des manifestations dans les sites culturels.

Il y a aussi la Commission Nationale du Patrimoine chargée d'émettre son avis et de présenter au ministre chargé du patrimoine ses propositions sur la protection et le classement des monuments historiques, la protection des biens meubles archéologiques ; la création de secteurs sauvegardés ; la création des sites culturels¹⁷.

Sans oublier l'Institut National du Patrimoine qui est, selon l'article 3 du décret n°1609 du 26 juillet 1993¹⁸, « *une institution scientifique et technique chargée d'établir l'inventaire du patrimoine culturel, archéologique, historique, civilisationnel et artistique, de l'étude du patrimoine, de sa sauvegarde et de sa mise en valeur* ». Cet Etablissement public à caractère administratif a notamment pour mission de « *préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus urbains traditionnels* », « *d'organiser et d'entreprendre la recherche, la fouille, l'inventaire et la prospection dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel* », de « *créer des musées* » etc.

Il y a enfin l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine créée en 1981 en vue de rénover les quartiers ayant un cachet architectural spécifique et constituant un patrimoine.

La présentation de ces différents intervenants et acteurs en matière de protection et de valorisation du patrimoine atteste de l'absence d'une volonté de décentralisation territoriale de la gestion du patrimoine et démontrent que les CL ne constituent pas des partenaires. Toutes ces institutions ne concurrencent pas les

¹⁷ Article 6 du code du patrimoine.

¹⁸ Fixant l'organisation de l'Institut National du Patrimoine et les modalités de son fonctionnement.

CL mais leur confisquent tous leurs pouvoirs en matière de protection et de valorisation du patrimoine.

Pour une mise en œuvre optimale de la décentralisation territoriale dans la gestion du patrimoine, les CL doivent reprendre leurs places et être représentées à travers le Haut Conseil des CL au niveau des commissions qui ont un caractère, principalement, centralisés, aujourd'hui.

Les collectivités doivent pouvoir, par exemple, participer à l'inventaire du patrimoine et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de protection du patrimoine. Toutefois, celles-ci souffrent de l'inaptitude scientifique et technologiques pouvant garantir leur insertion en la matière comme l'exige le principe de subsidiarité.

Il faut ajouter à cela l'inaptitude financière qui dépend de l'Etat et de sa volonté réelle à céder la protection du patrimoine aux collectivités locales. En effet, le produit des manifestations culturelles et les revenus du patrimoine reviennent expressément à l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion Culturelle et même les impôts, taxes et redevances sont créés à leur profit¹⁹ et non aux CL.

Aussi, d'après la Constitution et le CCL tout transfert de compétence par l'autorité centrale à la collectivité locale en question doit être accompagné des ressources financières correspondantes en vue de garantir son exercice optimal.

Or, sur le plan pratique, trois obstacles peuvent être relevés, il y a d'abord, l'appréciation adéquate du montant des ressources correspondant à l'exercice des compétences.

Il y a, ensuite, le retard du transfert des ressources qui peut causer l'impossibilité des collectivités locales à exercer leurs compétences de la façon la plus optimale et « forcerait » l'autorité centrale à prendre les choses en main.

Sans oublier les problèmes financiers dont souffre déjà l'Etat tunisien et qui vont se répercuter nécessairement sur les collectivités locales.

¹⁹ Article 3 de la loi n°88-11 du 25 février 1988 portant création d'une agence de mise en valeur et de promotion culturelle.

En conclusion, si la décentralisation technique est consacrée en matière de protection et de valorisation du patrimoine par une décentralisation de gestion (INP), économique (ANPMVP) et opérationnelle (ARRU)²⁰, il faut admettre que le processus de décentralisation territoriale du patrimoine risque d'être bien long aux vues du caractère national du patrimoine, du monopole de l'Etat en la matière et des incompatibilités nées de l'adoption de la nouvelle Constitution et du CCL avec les textes en vigueur.

²⁰ S. Ben Achour, « La gestion du patrimoine culturel », RTD 1994, p. 229.